

ALISHER NAVOIY O'Z DAVRINING BUYUK OLIMI

Koshkarbayev Yernar¹

Qozoq tili va adabiyoti yo'nalishi

2-kurs talabasi

Ibraimova Jayna²

Qozoq tili va adabiyoti yo'nalishi

2-kurs talabasi

¹⁻²Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6657719>

Annotatsiya: Maqolada buyuk mutafakkir Alisher Navoiyning tabiiy fanlarga bo'lgan qiziqishi va ana shu fanlardan olgan bilimlarini o'z asarlarida aks ettirishi yoritilgan.

Kalit so'zlar: olim, astronomiya, riyoziyot, geografiya, tabiat, zoologiya, matematika, handasa (geometriya), hayvonot, nabotot, yer, quyosh, yulduzlar

Alisher Navoiy ulug' shoir bo'libgina qolmasdan, o'z davrining ulug' olimi va mutafakkiri ham edi. U dunyoga va undagi barcha voqea va hodisalarga faqat shoir ko'zi bilan emas, ayni vaqtda olim ko'zi bilan, faylasuf ko'zi bilan ham qarar, shuning uchun ham uning she'riyati alohida g'oyaviy teranlik kasb etgan edi. Navoiy o'z zamonida ilm va madaniyat taraqqiyotiga katta hissa qo'shgan, insof va adolat uchun kurashgan buyuk bir shaxs edi.

Alisher Navoiyning tabiiy fanlarga qiziqishi, dunyoni tushunishda ularning yutuqlaridan foydalanishi qonuniy bir hol edi. Mashhur tarixchi Hondamir "Makorimul-axloq" kitobida Alisher Navoiyning ko'p fanlar bilan bir qatorda astronomiya, hikmat, riyoziyot bo'yicha ham bilimdon kishi bo'lganligi haqida quyidagilarni keltiradi: "Hikmatning mushkillari sening so'zlaring bilan hal bo'ldi... Sening fikring riyoziy ilm tomonga mayl qildi. Riyoziy ilmi esa sening vujuding bilan gulzor bo'ldi..."

Mushkili hikmat az kalomi tu hal,

Mantiqi tu bayoni har muchmal...

Fikri tu zad so'i riyozi roy,

Shud riyozi riyozi xuld oroy.[1]

Alisher Navoiyning bu fanlar bilan ham Samarqandda ko'proq shug'ullangani shubhasizdir. Chunki Ulug'bek hukmronligi (1409-1449) davrida bu fanlarning o'sha zamonga ko'ra g'oyatda taraqqiy etgan joyi Samarqand edi va XV asrning 60-70-yillarida biz yuqorida aytib o'tganimiz olimlar muhitida bu fanlarni o'zlashtirish havasi qaytadan jonlana boshlagan edi.

Navoiy yashagan davrda fanning eng rivojlangan sohalaridan biri astronomiya edi. U XV asrda astronomiya sohasida Markaziy Osiyoda yashagan olimlar,

xususan, Ulugʻbek erishgan yutuqlar bilan faxrlandi va olimning Zichi haqida “Farhod va Shirin” dostonida quyidagi mashhur satrlarni yozdi:

Rasadkim bogʻlamish – zebu jahondir,
Jahon ichra yana bir osmondir.
Bilib bu nav’ ilmi osmoniy,
Ki andin yozdi “ Zichi Koʻragoniy”.
Qiyomatqa degincha ahli ayyom
Yozaqlar oning ahkomidin ahkom.

Bundan tashqari u Ulugʻbek va rasadxonaga shunday taʼrif ham bergan: “ Donishmand podshoh erdi. Kamoloti bagʻoyat koʻp erdi. Hayʼat (astronomiya. – B.A.) va riyoziyini xub bilur erdi. Andoqkim zij bitidi va rasad bogʻladi va holo aning ziji aroda shoeʼdur”[2].

Navoiy astronomiya sohasida oʻz davri erishgan yutuqlarni Sinchiklab oʻrganib, bu sohada oʻzi ham goho qiziq fikrlarga keldi. Oʻrta asr kishisi tushunchasiga koʻra bir yer va bir osmon bor edi. Navoiy esa bir gʻazali matlaʼida biz koʻrib turgan osmondan ham boshqa osmonlar borligiga – fazoning cheksizligiga ishora qiladi:

Qaysi bir koʻkning yuzungdek mehri olam tobi bor?..

Astronomik atama va tushunchalarni Navoiy oʻz sheʼrlarida juda muvaffaqiyat bilan qoʻllab, ajoyib soʻz oʻyinlari qiladi. Buning uchun uning ishqiy sheʼrlaridan quyidagi baytlarni koʻzdan kechirish kifoya:

To tushub men ul uzoru ukki gesu hajrigʻa,
Ey quyosh, rahm aylakim, boʻlmish bir oyu ikki yil.
Yangi oy, balki toʻlin oy demayin, balki quyosh
Toʻlin oyu quyoshing uzra hilolingʻa fido.
Yuz bila ashkim aritti yor,shod oʻlsam ne tong,
Kim tuluʼ etti saodat matlaidin axtarim.

Shoirning astronomiya sohasidagi bilimlari naqadar keng va aniq ekanini “ Farhod va Shirin” dostonida Farhodning Salosil qoʻrgʻonida yotib, osmon jismlari – oy,sayyora va yulduzlar bilan gaplashganida ham koʻrishimiz mumkin.

Dunyoni yorituvchi Quyosh chiqqandan soʻng esa Farhod unga qarab: Ey, nurlari qaygʻu bazmini ravshan etgan Quyosh! – deb murojaat qilardi u.Mabodo sen ham bir quyoshiyuzlining ishq oʻtidan xafa emasmisan? Shunday boʻlmasa, nima uchun bu qadar otashinsan? Yo murod-maqсадlaring meniki singari tashlab ketdimi? Chunki koʻz yoshingdan toʻlqinlanib har tomonga irmoqlar oqmoqda. Tortayotgan azoblaring menikiday falakning jabri tufayli emasmi? Chunki oʻrtanish natijasida iztirob chekmoqdasan. Agar sen ham hijron orqasida oʻzingdan ketmagan boʻlsang, nega men shoʻrlikday sargʻaygansan? Devonalik

sening o‘tlaringga ham meniki kabi yog‘ kuymagan bo‘lsa, nima uchun ertalab va kechqurun tog‘day joy olasan?...[3]

Navoiy faqat bir fan doirasi bilan qanoatlanib qolmayndan, barcha fanlarni o‘rganish zarurligini aytadi:

Va gar ilm ichra bo‘lmay birga qone’,
Baridin bahravar bo‘lsang – ne mone’?!

(“ Farhod va Shirin “)

Shunga ko‘ra u tasvirlagan Farhod ilohiyot bilan bir qatorda tabiat fanlarini, matematikani ham “alifbe “dek o‘zlashtirgan:

Tabii-yu riyoziy-yu ilohiy
“Alif”, “be”, “te” dek olinda kamohi.
Bo‘lub Yunonda hikmat girdi oning
Arastu bir kichik shogirdi oning.
Yorutqoch bazmni donoyi olam,
Tilab shahzodani doroyi olam.[4]

Tarixchi Xondamir “Makorim ul-axloq” kitobida Navoiyning yaxshi matematik bo‘lgani va uning yordami bilan bu fan rivojlangani haqida yozadi. Riyoziy ilmi handasa (geometriya), adad (hisob), musiqiy va nujum (yulduzlarga oid) ilmlariga bo‘linar edi. Shunday bilimlari asosida shoir makon bilan zamon birligi haqidagi tushunchalarini bunday ifodalaydi:

Makon birla zamondin so‘rmakim, yo‘qluqta bor erdi –
Zamon yanglig‘ makon anda, makon yanglig‘ zamon anda.

Navoiyning tabiat haqidagi bilimlari beqiyosdir. U tabiatdagi har xil o‘zgarishlar, nabotot va hayvonot dunyosi, fasllarning almashinuvini o‘zgacha bir ishtiyoq bilan, qochiriqli o‘xshatishlardan foydalangan holda tasvirlaydi. U tabiat lavhalarining tasvirlariga favqulodda bir jo‘shqinlik bilan kirishadi. Bu paytda o‘zida sira ko‘rilmagan ko‘tarinki bir ruh va zavq his etadi. Navoiy dostonlarida yil fasllariga, uning xossa-belgilariga keng o‘rin beradi. U “ Farhod va Shirin” dagi fasllarga bag‘ishlangan maxsus bob (XVII) va boblar tarkibidagi yaxlit parchalarda har bir faslning o‘ziga xos xususiyatlarini, sifat va fazilatlarini umumlashtirar ekan, ayni chog‘da ularda ijtimoiy masalalarni va bu masalalarga munosabatlarni mujassamlashtiradi. Ana shunday lavhalardan biri qish peyzajiga, undagi mushtarak san‘atlar va yozuvchining qalb drammatizmiga e‘tibor beraylik:

Qizil o‘t sovug‘ andoqkim qizil gul,
Aning dudi bo‘lib gul uzra sunbul.
Yog‘ib andoq burudat zamhariri,
Ki taxta tosh bog‘lab suv hariri.

Kafin og'zi bila muflis dam aylab,
Iki tiz ko'ksi ichra mahkam aylab.
Qo'lin qo'ltug'lar ichra mu'takif ham
Qulog'lardin o'tub ikki katif ham.[5]

Bu qishning shunchaki tasviri emas. Unda qish faslining ko'rku manzaralari, tinimsiz yoqqan qordan tabiatning, yeru ko'kning oppoq tusga kirishi, qahraton qish izg'irinidan hamma narsaning "taxta tosh"ga aylanishi, xullas, tabiatning jonli manzarasinozik va nafis nuqtalarigacha o'zining badiiy ifodasini topgan[6].

Biz Navoiyda hayvonot va nabotot olamiga muhabbat qanchalik zo'rligini, bu sohada uning bilimlari naqadar ko'pligini uning "Layli va Majnun"da cho'l va tog' jonivorlari, tabiat manzaralari tasvirida yanada yaqqol ko'rishimiz mumkin. Shoirning rang-barang hayvonlar, qushlar, hasharotlar haqida yozganlarini o'qib, uni o'z davrining buyuk zoologi deb hisoblash mumkin. U hayvon va qushlarning xususiyatlarini, nomlarini g'oyat chuqur bilgan. Turklarda, Navoiy habar berishicha, o'rdak xillarining jurka, erka, suqtur, olmabosh, choqirqanot, temirqanot, aldaldag'a, olapuka, bog'chal kabi yetmishdan ortiq nomi bo'lgan. Yosh otning ham toy, g'o'nan, do'nan, to'lon, chirg'a, lang'a kabi bir qancha nomlari bo'lgan. Navoiy hayvon va qushlarning biologik xususiyatlarini, ularning nima bilan oziqlanishini, qanday sharoitda yashashini, ruhiyatini ham yaxshi biladi.

Navoiyning geografik ma'lumotlari ham keng bo'lgan. U Samarqanddaligi vaqtida Movarounnahrning geografik tuzilishini alohida e'tibor bilan o'rgandi. Baland tog'lardan boshlanib bahri Xazar (Kaspiy dengiz)ga quyiladigan: Nahri Ko'rkandni, Nahri Sho'ra, Nahri Kayvoq, Nahri Rasandlarni; Maschoh tog'laridan boshlanib butun bir vodiya hayot beruvchi va qum cho'llariga singib ketadigan Zarafshonni, Kaspiy va Orol dengiziga borib quyilishigacha ko'p shoxobchalarga bo'linib ketadigan Jayhun - Amu, Sayhun - Sirdaryoni, bu daryolar yaqinidagi shahar-qishloqlarni o'rganadi, bu to'g'rida kitoblardan hamda kishilar og'zidan ma'lumotlar yig'adi. Navoiy Movarounnahrning markazi bo'lgan Samarqandni afsonaviy jannatlarga tenglashtirib: "Samarqandi firdavsmonand", deb ataydi. Uning tasavvurida : "Samarqand - jannat, atrofidagi ariqlar - jannat ariqlari. Rudi Ko'hak (Zarafshon daryosi) ning suvi asal bilam tengdir. Bu suv bemorni davolaydi. Undan Samarqand vodiysi bahramand."

U Osiyo, Afrika, Yevropadagi ko'p xalqlarni, ko'p mamlakatlarni va shaharlarni bilar, ularning nomlarini o'z asarlarida qayd etar edi. U "Saddi Iskandariy"da yovvoyi qabilalarni tasvirleydiki, bunday qabilalar dunyoning ayrim yerlarida hamon uchrab turadi.

Ulug' shoirning okeanografiyaga qiziqishi ham o'zgacha bo'lgan. U dengiz va okeanlarga sayohat qilmagan holda, Farhod, Iskandar, Mehr va Suhaylning daryo va dengiz sayohatlarini g'oyat ishonarli va maroqli qilib tasvirlagan. Uning sho'r dengiz va okean suvlari ichida goho chuchuk suv ham uchrashi haqida "Navodir ush-shabob"dagi bayti ham haqiqatdan uzoq emas:

Furqat ichra sharbati la'ling visoli kam bo'lur, -

Garchi derlar talx daryoda chuchuk suv ham bo'lur.

Bular hammasi Navoiyning tabiiy fanlarni yaxshi o'rganganini, dunyoni bilishda ularning ahamiyatini to'g'ri tushunganini ko'rsatadi. Bundan tashqari Navoiy boshqa fanlardan ham chuqur bilimga ega edi. Bu esa uning asarlarini serma'no va serjilo bo'lishiga yordam berdi. Navoiy dunyodagi eng ulug' narsa odam va uning aqlidir, deb hisoblar edi. Uning fikricha, olamdagi eng qiyin masalalarni faqat inson aqligina hal qila oladi. Shuning uchun inson doimo o'qishi, izlanishi, oldiga qo'ygan maqsadiga erishishi uchun astoydil urinishi kerak. Buyuk mutafakkir Alisher Navoiy butun umrini ana shunday izlanishlar va o'lmas asarlar yaratishga bag'ishladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xondamir, "Makorimul-axloq", O'zfan nashri, 1941-yil, 22-bet
2. Alisher Navoiy, Asarlar, 12-tom, "Majolisun-nafois", 171-bet.
3. Alisher Navoiy "Farhod va Shirin" G'Gulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1989.524-bet
4. Alisher Navoiy "Farhod va Shirin" G'Gulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1989.33-bet
5. Alisher Navoiy "Farhod va Shirin" G'Gulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1989.59-bet
6. Navoiy ijodida fasllar masalasiga, jumladan, qish tasviriga prof. A. Qayumov alohida diqqat qilgan. Qarang: Qayumov A. "Saddi Iskandariy", 28-33, 113-117-betlar ; shu muallif: "Hayratul-abror" talqini, 132-139-betlar; shu muallif: "Farhod va Shirin" sirlari, 57-62-betlar